

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИГА ДОИР МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИН АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Аллаярова Саёҳат Ураловна

*Сурхондарё вилояти юридик техникум Оммавий ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси
Термиз, Сурхондарё, Ўзбекистон*

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматига доир миллий қонунчилик тизими такомиллаштиришнинг айрим масалалари таҳлил қилинган. Бундан ташқари давлат фуқаролик хизматини такомиллаштиришда хорижий давлатлар тажрибаси таҳлил қилинган. Ушбу таҳлиллар натижасида Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматига доир миллий қонунчилик тизими такомиллаштиришга доир тпклиф ватавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: давлат хизмати, фуқаролик хизмати, миллий қонунчилик, хорижий тажриба, қонунчилик.

КИРИШ

“Ислохотларимиз халқимизнинг кундалик ҳаётида ўз ифодасини топиши, кутган натижаларимизга эришиш кўп жиҳатдан давлат бошқарувидаги самарадорликка бевосита боғлиқ”, деб таъкидлайди Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида.

Дарҳақиқат Ҳукумат томонидан давлат бошқаруви тизимини такомиллаштиришга қаратилган вазифалар жамиятнинг сифатли давлат хизматларига бўлган замонавий талабларга бевосита боғлиқ бўлиб, ҳозирги кунда жамиятимизда рўй бераётган кенг миқёсдаги ўзгаришлар Ўзбекистонда давлат хизматини тубдан ислох қилишни талаб қилади. Маълумки, давлат хизмати энг муҳим ижтимоий институтлардан бири ҳисобланиди, давлат бошқаруви даражаси эса унинг самарадорлигини оширишга муҳтождир. Давлатимиз олдида турган вазифаларнинг мутлақо ўзгарган моҳияти ҳам, давлат бошқаруви органлари ва фуқаролик жамияти ўртасидаги муносабатларнинг босқичма-босқич юзага келаётган янги андозаси ҳам шундан далолат беради.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз бошқарув соҳасида биринчи навбатда ижро ҳокимияти органлари фаолиятини такомиллаштириш, кадрлар, моддий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича аниқ мезон ва тартибларни жорий этишимиз зарур”. Ўзбекистонда турли соҳа ва йўналишлар бўйича давлат функцияларини амалга оширадиган давлат органлари, кўмиталар, агентликлар, инспекциялар ва маҳаллий ҳокимият идоралари ташкил этилган бўлсада “Давлат хизмати тўғрисида”ги ва “Давлат хизматчилари тўғрисида” қонунлар қабул қилинмаган, давлат хизмати ва хизматчисининг ҳуқуқи мақоми, мажбуриятлари, бурчлари ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинмаган.

Одатда, ушбу муносабатлар меҳнат қонунчилиги нормалари билан тартибга солиниб келинмоқда (шунингдек, тегишли қонунлар, Устав ва Низомлар асосида). Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 18-моддасига мувофиқ, давлат хизматчилари

меҳнатининг хусусиятлари алоҳида тартибга солиниши белгиланган. “Давлат хизмати соҳасида алоҳида қонуннинг йўқлиги кўпгина муаммоларни келиб чиқишига сабаб бўлади... кимлар давлат хизматчиси ҳисобланиши, уларнинг қаторига кимлар кирмаслиги ҳақида аниқ бир нарса дейиш қийинлигини билдиради”. Бундан ташқари, фикримизча, меҳнат ҳуқуқи субъекти ҳисобланадиган ходимнинг ҳуқуқий мақомидан давлат хизматчисининг ҳуқуқий мақоми тубдан фарқ қилади.

Ҳозирги глобаллашув шароитида ўтиш давридаги мамлакатлар, хусусан, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг сифатли, белгиланган талаблар даражасида амалга оширилиши давлат хизматининг ташкил этилиши, унда иштирок этаётган давлат хизматчиларининг малакаси, билими, тажрибасига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Раҳбар шахси, унинг фазилатлари ва унга қўйилган сифатлар тўғрисида давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ўзининг чиқишларида қайта-қайта такрорлаб ўтган. “Ҳақиқий раҳбар, ҳақиқий етакчи одамларнинг бардошини синаш учун эмас, балки уларга муносиб шарт-шароит яратиб бериш, оғирини енгил қилиш учун раҳбар этиб тайинланади. Барча бўғиндаги раҳбарлар - у вазир ёки хоким бўладими, идора ёки ташкилот бошлиғи бўладими, ўзининг одоб-ахлоқи ва маданияти билан ҳаммага ўрнак ва намуна бўлиши зарур”.

Давлат хизмати бўйича энг долзарб муаммолардан бири давлат хизмати учун замонавий билим ва кўникмаларга, бошқарувнинг илғор усулларига эга бўлган кадрлар тайёрлаш масаласидир. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида давлат хизмати учун кадрларни топиш, танлаш, баҳолаш, хизмат пиллапоялари бўйлаб кўтариш, моддий ва маънавий рағбатлантиришнинг турли тизимлари ишлаб чиқилган.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Юридик адабиётларда давлат хизматчиларини рағбатлантириш учун икки хил асос мавжуд: норматив ва фактик. Норматив-ҳуқуқий база турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустақамланиб, давлат хизматчиларини рағбатлантириш чораларини назарда тутлади. Ушбу ҳужжатларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: қонунлар ва қонуности ҳужжатлари. Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларининг конституциявий асослари тўғридан-тўғри кўрсатилмаган.

Лекин айрим конституциявий нормаларни мазкур масалага боғлаш мумкин. Хусусан, Конституциянинг 37-моддасига кўра, ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш вақонундакўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир¹. Мазкур нормада адолатли меҳнат шароити деганда маълум маънода рағбатлантириш чораларидан фойдаланила оладиган шароитда ишлаш мумкинлигини англатади. Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллашда Ўзбекистон Республикаси “Давлат мукофотлари тўғрисида”ги Қонун² ҳисобланади.

Мазкур қонун бевосита давлат фуқаролик хизматига тааллуқли эмас. Лекин давлат фуқаролик хизматчисига рағбатлантириш чорасида сифатида қўлланадиган давлат мукофотлари ушбу қонун доирасида тартибга солинади.

Давлат фуқароликхизматида рағбатлантириш чораларининг энг муҳим қонунчилик асоси бу Меҳнат кодекси ҳисобланади. Кодекснинг 180-моддасига кўра, ишдаги ютуқлар учун ходимга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мумкин. Рағбатлантириш турлари, уларнинг қўлланиш тартиби, афзаллик ва имтиёзлар бериш жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиби қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилади. Ходимлар меҳнат соҳасида давлат ва жамият олдидаги алоҳида хизматлари учун давлат мукофотларига тақдим этилиши мумкин³.

¹ <https://lex.uz/acts/20596>

² Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., (03/21/683/0375-сон)

³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 03.08.2021 й., 03/21/705/0742-сон, 30.10.2021 й.

Мазкур нормадан шуни кўриш мумкинки, давлат фуқаролик хизматчисини рағбатлантириш чоралари асосан жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиби қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилади. Мазкур тартиботга меҳнат қонунчилиги нуқтаи назардан ижобий қараш мумкин. Лекин давлат фуқаролик хизмати ўзининг алоҳида хусусиятларига эга бўлган институт ҳисобланади. Давлат фуқаролик хизматчисига нисбатан рағбатлантириш чоралари қонун даражасида белгилаб қўйилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Хорижий давлатлар тажрибаси

Давлат билан муносабатларда фуқаро ҳуқуқлари ва уларга риоя қилиш кафолатлари, шунингдек унинг бошқарувдаги иштироки, маъмурий ташкилотнинг ошкоралиги, унинг кишиларга ҳозиржавоблиги ва яқинлиги, фуқаролар учун ахборотга эга бўлишнинг осонлиги ва бошқа масалалар янада янгича долзарблик касб этаётгани ана шулардан келиб чиқмоқда. Умуман сўнги ўн йилликларда Ғарбда юз бераётган давлат хизмати асосий тамойилларининг қисман қайта кўриб чиқилишини қуйидаги асосий йўналишлар билан изоҳлаш мумкин: биринчидан, иш турига кўра давлатнинг ижроия-кўрсатма бериш фаолияти соҳасидаги қарорларни тайёрлаш, қабул қилиш ва (ёки) ҳаётга татбиқ этишга бевосита мансублик, шу аснода қатор ҳолатларда кўрсатиб ўтилган ҳаракатлар бутун жамият ёки унинг қандайдир қисми учун сезиларли иқтисодий ва бошқача ижтимоий оқибатларни келтириб чиқаради; иккинчидан, давлат хизматчисида ўз ваколатлари доирасида давлат манфаатларини намоён этган ҳолда давлат органи номидан (ва шу билан гўёки давлат қиёфасида) чиқиш ҳуқуқи ва имкониятининг мавжудлиги; учинчидан, ҳам вазият, ҳам уни йўлга солувчи қонунчилик меъёрларини субъектив талқин қилиш асосида қарорлар қабулқилишнинг анча кенг имкониятларига эга расмий-тартибот муносабатларидаги фаолиятнинг қатъий меъёрий йўлга солинганлиги бирикмаси; тўртинчидан, (аҳамиятига кўра бу сўнги ўринда эмас) гарчи турлича касблар вакилларидан иборат, бироқ давлат органларида ишлаш ҳолати билан бирлашган ўзига хос касбий мақом гуруҳига мансублик. Бу ушбу гуруҳга мансуб шахслар муайян давлат-ҳокимият ваколатларининг борлигини ва бу билан ўзлари билан бир турдаги фуқароликка эга бўлган аксарият шахсларга нисбатан жамиятдаги ишлар ривожига анча катта таъсир ўтказиш имкониятларига ва бинобарин каттароқ масъулиятга эга эканлигини назарда тутди.

Болгария маъмурий ҳуқуқида “давлат хизмати” тушунчаси бу сўзнинг тор маъносида – давлат муассасаларида, яъни давлат бюджетда турган муассасаларда маъмурий-бошқарув функцияларини бажариш сифатида тушинилган. Давлат хизмати тўғрисидаги замонвий тасаввурлар Конституциянинг тегишли меъёрларига ва Болгария Конституциявий суди талқинларига таянади. “Давлат хизмати” атамаси болгар Конституциясида бир неча бор тилга олинган. Масалан, 65-модданинг 2-банди “давлат хизматида турган халқ вакилликига номзодлар қайддан ўтганларидан сўнг бу хизматни тўхтатишини” белгилайди. 68-модданинг 1-банди: “Халқ вакиллари бошқа давлат хизматида туриши мумкин эмаслигини” баён қилади, 2-банд эса: “Вазир этиб тайинланган халқ вакили ўз вазирлик даврида ўзининг вакиллик ваколатларини тўхтатади” деб аниқлик киритади.

Германияда худди бошқа бир қатор мамлакатларда бўлганидек давлат хизмати сўзма-сўз таржима қилинса “оммавий” хизмат деб аталади². Бу тушунча давлат муассасаларидаги барча ходимларни қамраб олади. Бунга фақат бошқарув органлари ходимлари эмас, балки ўқитувчилар, мактабгача муассасалар ходимлари, давлат университетларининг профессорлари ва ўқитувчилари, судьялар, вазирлар, Федерал банк дирекцияси аъзолари, шунингдек, полициячилар, ҳарбий хизматчилар, темир йўллар, почта муассасалари хизматчилари ва бошқалар ҳам киради.

Давлат хизмати барча босқичда (федератсия, ҳудудлар, жамоалар босқичлари) ягона тизим бўйича федерал қонунлар билан бошқарилади. Барча уч босқич учун унвонлар, мартабалар, амалларнинг ягона тизими, хизмат ўташнинг ягона қоидалари, ягона ҳуқуқ ва мажбуриятлар, чеклашлар ва кафолатлар, нафақа таъминоти ва меҳнатга ҳақ тўлаш тизими жорий этилган.

Давлат хизматидаги шахслар уч гуруҳга: амалдорлар, хизматчилар ва ишчилар гуруҳига бўлинади. Уларнинг мақомидаги фарқлар энг аввало уларнинг давлат билан ўзаро муносабатлари хусусияти билан белгиланади ҳамда ишга қабул қилиш, хизматни ўташ ва тўхтатиш, хизмат учун мукофот тартибида, уларга қўйиладиган талабларда, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари мазмунида ўз ифодасини топади.

Францияда оммавий юридик шахс сифатидаги давлатнинг барча хизматчилари давлатнинг ҳам пойтахтда, ҳам ундан ташқаридаги қонунчилик, ижроия, суд органларида ишловчи хизматчилари давлат хизматчиларидир. Давлат хизматидан ташқари 1984 йилдаги Қонун билан алоҳида йўлга солинадиган маҳаллий жамоаларнинг оммавий хизмати ҳам таъсис этилган³. Ҳарбир оммавий юридик шахс – мустақил иш берувчи бўлганлиги боис, унинг хизматчилари ҳуқуқий мақомида ўзига хосликлар мавжуд. Давлат ва маҳаллий ҳамжамоалар хизматчиларининг деярли ярми оммавий таълим ва соғлиқни сақлаш тизимида хизмат қилади. Сонига кўра улардан кейинги ўринни почтачилар ва йўл хизматчилари полиция ва армия эгаллайди. Соф бошқарув хизматлари орасида фақат молия хизматлари кўп сонли хизматчиларга эга бўлиб, булар асосан солиқчилар ва бухгалтерлардир. Давлатнинг штатда турувчи хизматчилари доимий лавозимларга эга. Уларнинг мавқеи барқарордир. Улар маъмурият томонидан бўладиган ўзбошимчаликлардан қафолатланган ҳамда қонуннинг алоҳида ҳимояси остида турадилар.

Буюк Британияда замонавий фуқаролик хизмати асослари 1850–1870 йиллардаёқ яратилган эди. Ўшанда давлат хизматига кириш учун очиқ танлов имтиҳонлари жорий этилган ва хизматчилар танлови тизимининг раҳбар органи сифатида бошқа маъмурий органлардан мустақил бўлган Фуқаролик хизмати комиссияси таъсис этилган эди. Бошқарувни сиёсатдан ажратиш тамойили ҳам фуқаролик хизмати асосларига қўйилган эди. Мазкур тамойилга мувофиқ барча мансабдор шахслар алмашадиган сиёсатчиларга ҳамда алмашмайдиган маъмурларга бўлинади. Булардан биринчиси – бош вазир, вазирлар, давлат котиблари ҳамда ҳуқуқат истеъфога чиқиши билан алмашадиган айрим бошқа шахслардир. Иккинчи гуруҳга ҳуқуқат алмашса ҳам истеъфога чиқмайдиган касбий хизматчилар киради. Амалда албатта хизматчиларнинг олий тоифаси сиёсий қарорларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади, аммо охир-оқибатда олиб борилаётган сиёсат учун улар эмас вазирлар жавобгардир.

Парламент томонидан ажратиладиган маблағлардан маош оладиган вазирликлар (департаментлар) ва марказий муассасалар ходимлари Буюк Британиядаги фуқаролик (давлат) хизматчиларидир. Буюк Британия давлат хизмати асосига қўйилган сиёсатдан давлат бошқарувини ажратиш тамойилига мувофиқ давлатнинг барча мансабдор шахслари икки асосий туркумга: ҳуқуқат истеъфога кетиши билан алмашадиган сиёсатчилар ҳамда бошқа маъмурий органлардан мустақил бўлган Фуқаролик хизмати комиссияси томонидан доимий ишга ёлланадиган касбий маъмурларга бўлинади. Давлат хизматчилари сиёсатчиларига биринчи навбатда олий мансабдор шахслар: бош вазир, барча вазирлар, давлат котиблари ва айрим бошқа юқори мансабдаги амалдорлар мансубдир. Шубҳасиз, иккинчи туркумга мансуб касбий хизматчиларнинг олий тоифаси сиёсий қарорларни ишлаб чиқишда ўта бевосита иштирок этади, бироқ вазирлардан фарқли ўлароқ қарорлар оқибати учун ҳеч қандай сиёсий жавобгарликка эга бўлмайди.

Америка қўшма штатларида замонавий фуқаролик хизмати 1883 йилда Фуқаролик хизмати тўғрисидаги Қонундан бошланган. Мазкур ҳужжат билан илгари амалда бўлган “ўлжа” тизими бекор қилиниб, унга мувофиқ сайловларда ғолиб чиққан президент барча мансабдор шахсларни тўла алмаштириши мумкин эди. Қонунхизматга танлаш ва лавозимларнинг аксариятига тайинлаш учун янгича тизимни (тақдирлашга лойиқ ишлар тизимини) ва танлов имтиҳонларини жорий қилди. Партияга мансублик аломатига кўра камситиш тақиқланди, фуқаролик хизмати эса сиёсий бетараф деб эълон қилинди. Қонун алоҳида органни – кейинчалик ижроия ҳокимият тизимида мустақил муассасага айланган Фуқаролик хизмати комиссиясини таъсис этди. Фуқаролик хизматини йўлга солувчи қонунчилик сўнгги йилларда бир неча марта тўлдирилди ва ўзгартирилди.

Ўзбекистонда давлат хизматининг таҳлили

Юқоридагилардан келиб чиқиб, давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари борасида қуйидаги муаммолар мавжуд деб ҳисоблаш мумкин:

Биринчидан, рағбатлантириш муносабатлари асосан қонуности ҳужжатлари асосида тартибга солинади;

Иккинчидан, рағбатлантириш чораларини меҳнат қонунчилиги асосида тартибга солиш керакми ёки алоҳида давлат фуқаролик хизмати қонунчилиги асосида тартибга солиниши лозимлигига оид мунозаралар мавжуд;

Учинчидан, давлат фуқаролик хизматида рағбатлантиришга оид қонунчилик тарқоқ ҳисобланади;

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида кўрсатиб ўтилганидек давлат фуқаролик хизматчиларини моддий рағбатлантириш ва ижтимоий ҳимоя қилишнинг муносиб даражасини кафолатлаш чоралари жорий этилмаган.

Давлат хизмати масалаларини ҳуқуқий тартибга солиш қўламини таҳлил қилиб, С.Э.Чаннов ва М.В.Пресняков қуйидагича фикр билдирадилар, ҳозирги вақтда хизмат ҳуқуқига оид қонунчилик жуда мураккаб ва кўп қирралидир⁴.

Қонунчиқарувчи томонидан турли хил давлат органларида хизматнинг ўзига хос хусусиятларини ва хизмат тўғрисидаги қонунчиликни ривожлантиришнинг истиқболли концепциясини аниқ тушунмаганлиги сабабли кўриб чиқилаётган ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида кўплаб такрорий қонунлар ва қонуности ҳужжатлари мавжуд. Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун ҳужжатларини, хусусан, давлат хизматини ривожлантириш концепциясида, юқори мотивацион ташаббускор ходимлар учун давлат хизматига кириш босқичида хизмат шартномасини ишлаб чиқиш ва белгилаш орқали иш жойларининг ўсиши учун реал имкониятлар яратишга қаратилган қоидалар бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-5843-сон “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони давлат хизматини тизимли ислоҳ қилишда муҳим аҳамиятга эга. Фармонда давлат фуқаролик хизматини, шу жумладан, номзодларни очиқ мустақил танлов орқали саралаб олиш жараёнини комплекс ҳуқуқий тартибга солишни таъминловчи, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчиларининг иш самарадорлиги ва компетенциясини баҳоловчи мезонларни, уларнинг малакасини оширишга бўлган талабларни белгиловчи тўғридан-тўғри таъсир кучига эга қонун мавжуд эмаслиги масаласига алоҳида тўхталиб ўтилган⁵.

Давлат хизмати, давлат хизматчилари, уларнинг ҳуқуқий мақоми ва жавобгарлик доираси билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи ягона қонун эса ҳали ҳам қабул қилинмай келинмоқда. Бу борада А.Бурханов⁶, Ж.Нематов⁷ ва бошқа ҳуқуқшунос олимларнинг давлат хизмати нима, кимлар давлат хизматчиси ҳисобланади, давлат хизматчиларига қандай талаблар қўйилади, давлат хизматини ўташ шартлари, давлат хизматчиларининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, шу жумладан, уларнинг давлат хизмати фаолияти билан боғлиқ бўлган тақиқлар, уларнинг даврий ротациядан, аттестациядан ўтказишга доир ягона талаблар мавжуд эмаслиги, давлат хизматчиларининг тоифалари, мартаба ва унвон даражаларига оид

⁴ Чаннов С. Е. Пресняков М. В. Службное право: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. С. 55

⁵ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон

⁶ Burhanov A. O‘zbekistonda davlat xizmatiga oid qonunchilik va unifikatsiyalash zarurati. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etishning huquqiy asoslari: davra suhbat materiallari. Toshkent Baktria press, 2015. 43-bet

⁷ Nematov J. Yaponiyada davlat xizmatining o‘ziga xos xususiyatlari: qiyosiy-huquqiy tahlil. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etishning huquqiy asoslari: davra suhbat materiallari. Toshkent Baktria press, 2015. 34-35-betlar.

унификациялашган қоидаларга реал эҳтиёж мавжудлиги борасидаги фикрлари долзарблигича қолмоқда.

Давлат хизматчисининг ҳуқуқий мақомини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўзининг ҳуқуқий табиатига кўра конституциявий, маъмурий-ҳуқуқий ва давлат хизматига бўлиниши мумкин. Ушбу қонунчилик институтига киритилган турли хил таркибий тузилмалар унинг генетик алоқаларини англатади. Улар, ўз навбатида, мувофиқлаштириш алоқалари бўлиши мумкин, хусусан, тегишли қонунчилик тармоқларининг тушунчалари ва тоифаларини бирлаштиришда намоён бўлади.

Ю.Н.Старилов томонидан давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонунчилик алоҳида ҳуқуқ соҳасида ўрганишни илгари суради⁸. Мазкур фикр асосида шуни таъкидлаш лозимки, давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонунчиликни маълум бир ҳуқуқ соҳаси таркибида ўрганиш ёки алоҳида ҳуқуқ соҳасида ўрганиш лозимлиги борасида мунозаралар мавжуд. Аксарият олимлар ушбу давлат фуқаролик хизматига оид қонунчиликни конституциявий, маъмурий, меҳнат ҳуқуқининг бир тармоғи сифатида ўрганиш лозимлигини таъкидлайди. Ҳар қандай ҳуқуқ соҳаси икки ва ҳатто уч томонлама соҳага тегишли нормаларни ўз ичига олиши мумкин. Унинг мустақиллик даражаси ушбу соҳани тартибга солиш предметининг ўзига хос хусусиятларини ташкил этувчи ҳуқуқий муносабатлар доирасини тартибга солишда бошқа соҳага мансублик нормаларини амалий қўллаш доираси билан белгиланади.

Давлат фуқаролик хизматида меҳнат, фуқаролик, жиноий ва бошқа ҳуқуқ соҳаларини қўллаш орқали ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш жуда кам учрайди, шунинг учун илмий адабиётларда давлат фуқаролик хизматини мураккаб табиатга эга эканлиги илгари сурилади.

Бизнинг фикримизча, асосан давлатнинг ўзи давлат хизмати тўғрисидаги қонунчилик нормалари билан тартибга солинадиган ҳуқуқий муносабатларнинг ўзига хослиги ва кўп ўлчовлилиги ягона ҳуқуқ соҳаси сифатида ўрганишга имкон бермайди. Умумий ҳуқуқ назариясига кўра, муайян ҳуқуқий нормалар тизимининг маълум ҳуқуқ соҳасига мансублигини аниқлаш мақсадида қуйидаги мезонлар қўлланилади:

Биринчидан, ҳуқуқ соҳасида алоҳида хусусиятга эга бўлган субъектлар муносабати бўлиши лозим;

Иккинчидан, ушбу соҳа алоҳида қонунчилик доирасида тартибга солиниши лозим. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети муайян ҳуқуқ соҳасининг мустақиллигини кўрсатувчи энг муҳим белгилардан биридир.⁹

А. Н. Караваевнинг ёзишича, тизим-ҳуқуқий ёндашув нуктаи назаридан рағбатлантиришни рағбатлантирувчи ҳаракатни содир этган шахсларни рағбатлантиришга тақдим этиш орқали боғлиқ жамоатчилик билан муносабатларни тартибга солувчи мураккаб (тармоқлараро) ҳуқуқий институт сифатида кўриб чиқиш керак, шу жумладан, ҳар хил турдаги имтиёзлардан фойдаланиш ва уларни аниқлаш масалаларини ҳам. Рағбатлантирувчи қонунчилик олимнинг фикрига кўра, рағбатлантириш ҳуқуқининг предметини очиб берадиган моддий ва процессуал характердаги нормаларни ўз ичига олган турли хил юридик кучга эга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламидир.

ХУЛОСА

Олимлар давлат хизматчиларини рағбатлантириш институтини ҳуқуқий тартибга солишнинг рағбатлантириш усули, муайян ҳуқуқий муносабатлар, мувофиқлаштириш ва бўйсунуш муносабатларига асосланган давлат хизматчиларига рағбатлантириш чораларини қўллаш асослари ва тартибини тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар (конституциявий ва маъмурий

⁸ Старилов Ю. Н. Что происходит с институтом российской государственной службы? // Журнал российского права. 2004. No 9 (93). С. 13.

⁹ Старилов Ю. Н. Служебное право России : уже реальность или пока научная гипотеза? // Правовая наука и реформа юридического образования. 2013. No 3 (26). С. 105

хуқук) тўплами сифатида белгилайдилар. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини ҳуқуқий тартибга солишда маъмурий ҳуқуқ нуқтаи назаридан ёндашиш муҳим аҳамиятга эга.
- Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш чораларини моддий ва процессуал асослари ўзида акс этган “Давлат фуқаролик хизматида рағбатлантириш тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Чаннов С. Е. Пресняков М. В. Службное право : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 2-е изд. М. : Юрайт, 2019. С. 55
2. Қонунчиликмаълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон
3. Burxanov A. O‘zbekistonda davlat xizmatiga oid qonunchilik va uni unifikatsiyalash zarurati. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etishning huquqiy asoslari: davra suhbat materiallari. Toshkent Baktria press, 2015. 43-bet.
4. Nematov J. Yaponiyada davlat xizmatining o‘ziga xos xususiyatlari: qiyosiy-huquqiy tahlil. O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini isloh etishning huquqiy asoslari: davra suhbat materiallari. Toshkent Baktria press, 2015. 34-35-betlar.
5. Стариков Ю. Н. Что происходит с институтом российской государственной службы? // Журнал российского права. 2004. No 9 (93). С. 13.
6. Стариков Ю. Н. Службное право России : уже реальность или пока научная гипотеза? // Правовая наука и реформа юридического образования. 2013. No 3 (26). С. 105.
7. Гришковец А. А. К вопросу о служебном праве // Государство и право. 2013. No 4. С. 11–12.
8. Стариков Ю. Н. Службное право России : уже реальность или пока научная гипотеза? // Правовая наука и реформа юридического образования. 2013. No 3 (26). С. 103.
9. Чаннов С. Е. Вновь к вопросу о служебном праве // Государство и право. 2015. No 3. С. 10.
10. Чаннов С. Е., Пресняков М. В. Службное право... С. 19–20.
11. Матвеев С. П. Социальная защита государственных служащих: теоретические основы построения системы, практика осуществления и проблемы правового регулирования : монография / науч. ред. Ю. Н. Стариков. Воронеж: Воронеж. инст-т МВД Российской Федерatsii, 2011. С. 18–19.
12. Малько А. В. Льготная и поощрительная правовая политика. СПб. : Юридический центр «Пресс», 2004. С. 190
13. Стариков Ю. Н. Службное право России. С. 107.
14. Киселева О. М., Малько А. В. Институт правового поощрения в России: историко-юридический аспект // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. No. 3 (226). С. 40.
15. Бахрах Д. Н. Поощрение в деятельности публичной администratsii // Журнал российского права. 2006. No 7. С. 71
16. Осинцев Д. В. Методы административного воздействия. СПб. : Юридический центр «Пресс», 2005. С. 101.
17. Волкова В. В. Поощрения публичных служащих : понятие, виды, процедура применения // Вестник Майкоп. гос. технол. ун-та. 2013. No 2. С. 78
18. Малько А. В. Поощрительно-правовая политика в России : необходимость формирования // Современное право. 2010. No 12. С. 29–32.

19. Shavkatugli, D. N. (2022). Conciliation as a Means of Adr Vs Arbitration and Mediation. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 430-436.
20. Dilboboev, N. (2022). Issues for Enforcement of Decisions of the International Investment Arbitration on Interim Measures. Available at SSRN 4299453.